

التعلم العاطفي والاجتماعي كرافعة للتعليم المرن في أوقات الأزمات: دراسة تدريبية تطبيقية

الاسم الكامل:

منى عمر صوان

مؤتمر "التعليم في ظل الصعوبات : آفاق الصمود والإبداع الفلسطيني"

تاريخ التقديم:

أيلول 2025

ملخص البحث:

يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر برنامج تدريبي قائم على مبادئ التعلم الاجتماعي العاطفي (SEL) في تعزيز وعي المعلمين وممارساتهم داخل الصفوف الدراسية ضمن البيئات التعليمية غير المستقرة، تحديداً في مدرستين داخل مخيمي شاتيلا وبرج اليراجنة في لبنان. شملت العينة 18 معلماً ومعلمة من المراحل الأساسية والمتوسطة والثانوية، تم اختيارهم بناءً على معايير محددة، أبرزها العمل المباشر مع الطلاب وعدم تلقّيهم تدريباً سابقاً في هذا المجال.

اعتمد الباحث المنهج شبه التجريبي، حيث تم استخدام استبيان قبلي-بعدي، إلى جانب تحليل تأملات المعلمين الكتابية بعد انتهاء البرنامج التدريبي. أظهرت النتائج تحسناً ملحوظاً في وعي المعلمين بمفاهيم SEL، خاصة في مجالات الوعي الذاتي، إدارة الانفعالات، وبناء العلاقات الإيجابية مع الطلاب كما عبّر المعلمون عن تغييرات ملموسة في طريقة تعاملهم مع سلوكيات الطلاب بعد التدريب. تم الوصول إلى هذه النتائج بناءً على خطوات التحليل الموضحة في فقرة 'سادساً: أساليب التحليل'، باستخدام الترميز المفتوح والتحليل الموضوعاتي.

يوصي البحث بدمج تدريبات SEL في برامج إعداد وتطوير المعلمين، خاصة في السياقات التعليمية المتأثرة بالأزمات، لما له من أثر مباشر على تحسين المناخ الصفّي والتفاعل الإنساني في المدارس.

المقدمة (Introduction)

في ظل الأزمات المتعددة التي تشهدها بعض البيئات التعليمية، بات من الضروري التركيز على تطوير قدرات المعلمين ليس فقط أكاديميًا، بل أيضًا على مستوى المهارات الاجتماعية والعاطفية. وتشير الأدبيات التربوية إلى أن التعلم الاجتماعي العاطفي (SEL) يمثل أداة فعالة لتعزيز التفاعل الإيجابي داخل الصف، وتحسين مناخ التعلم، خاصة في السياقات المتأثرة بالضغط النفسية والاجتماعية.

تُعد المدارس داخل مخيمي شاتيلا وبرج البراجنة نموذجًا لبيئات تعليمية غير مستقرة، إذ يواجه المعلمون فيها تحديات يومية تتمثل في الانقطاعات المستمرة، والضغط النفسية للطلاب، وصعوبة بناء علاقات مستقرة. في مثل هذه السياقات، تصبح الحاجة ملحة إلى تدخلات تربوية تدعم المعلمين في فهم مشاعرهم ومشاعر طلابهم، وتزويدهم باستراتيجيات عملية لإدارة الصفوف بفعالية.

يأتي هذا البحث استجابة لهذه الحاجة، حيث يسعى إلى تقييم أثر برنامج تدريبي في مبادئ التعلم الاجتماعي العاطفي على وعي المعلمين وسلوكياتهم المهنية داخل الصف. يركز التدريب على إطار CASEL العالمي، ويغطي الكفاءات الخمس الأساسية: الوعي الذاتي، إدارة الذات، الوعي الاجتماعي، بناء العلاقات، واتخاذ القرار المسؤول.

تكمُن أهمية البحث في كونه يركز على المعلمين باعتبارهم عاملًا حاسمًا في بناء بيئة تعليمية داعمة، ويقدم نموذجًا تطبيقيًا يمكن اعتماده في سياقات مماثلة. كما أنه يسد فجوة في الأدبيات التربوية العربية المتعلقة بـ SEL، ويقدم بيانات ميدانية من داخل المخيمات، بما يعكس واقعًا تعليميًا غالبًا ما يتم تجاهله في الدراسات الأكاديمية.

مشكلة البحث

تواجه المؤسسات التعليمية في البيئات غير المستقرة تحديات كبيرة تتعلق بتوفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة، خاصة في ظل الضغوط النفسية والاجتماعية التي يعيشها كل من الطلاب والمعلمين. ويُعد السياق التعليمي في مخيمي شاتيلا وبرج البراجنة مثلاً حياً على تلك البيئات، حيث يتعرض المعلمون لضغوط مهنية كبيرة، تتراوح بين ضعف الإمكانيات، وتعدد الخلفيات الثقافية والاجتماعية للمتعلمين، وغياب الدعم النفسي والاجتماعي المنهجي.

في هذا الإطار، تبرز أهمية التعلم الاجتماعي العاطفي (SEL) كمدخل تربوي معاصر يسعى إلى تمكين المعلمين والطلاب من فهم مشاعرهم، وتنمية مهارات التفاعل الإيجابي، واتخاذ قرارات مسؤولة، خاصة في السياقات المتأثرة بالأزمات. وعلى الرغم من اهتمام بعض الدراسات العربية الحديثة (مثل دراسة حمزة، 2021؛ ودراسة عبيد، 2022) بفاعلية برامج SEL في تعزيز التكيف المدرسي والصحة النفسية لدى الطلاب، إلا أن الدراسات التي تركز على تدريب المعلمين وتقييم أثر هذا التدريب على ممارساتهم داخل الصف تظل محدودة، لا سيما في سياقات المخيمات.

من هنا، تنطلق مشكلة هذا البحث من تساؤل جوهري مفاده:

ما مدى فاعلية برنامج تدريبي قائم على مبادئ التعلم الاجتماعي العاطفي (SEL) في تعزيز وعي وممارسات المعلمين في بيئات تعليمية غير مستقرة، مثل مدارس مخيمي شاتيلا وبرج البراجنة؟

ويتفرّع من هذا التساؤل عدد من التساؤلات الفرعية التي سيتم معالجتها لاحقاً.

أهداف البحث وأهميته

يهدف هذا البحث إلى استكشاف أثر برنامج تدريبي قائم على التعلم الاجتماعي العاطفي (SEL) على وعي المعلمين و ممارساتهم الصفية في بيئات تعليمية غير مستقرة داخل مخيمي شاتيلا وبرج الدراجنة في لبنان.

وتتفرع عن هذا الهدف العام الأهداف التالية:

1. تعزيز وعي المعلمين بمفاهيم ومهارات التعلم الاجتماعي العاطفي (SEL).
2. تحليل أثر التدريب على ممارسات المعلمين الصفية من حيث التفاعل مع الطلاب، وإدارة الصف، وبناء العلاقات.
3. استكشاف تصورات المعلمين حول التحديات والفرص المرتبطة بتطبيق SEL في السياقات المتأثرة بالأزمات.
4. تقييم مدى استدامة التغييرات في مواقف المعلمين بعد انتهاء التدريب.

أهمية البحث (Significance of the Study)

تتبع أهمية هذا البحث من عدة جوانب:

1. الأهمية النظرية:

- يُسهم في سد فجوة في الأدبيات التربوية العربية المتعلقة بتدريب المعلمين على مهارات SEL، حيث تتركز معظم الدراسات على الطلاب دون الالتفات الكافي إلى دور المعلم كقائد عاطفي في البيئة الصفية.
- يعزز الاتجاهات الحديثة التي تربط بين رفاه المعلم، وسلامته النفسية، وبين جودة التعليم المقدم في السياقات الهشة.

2. الأهمية التطبيقية:

- يقدم نموذجًا تدريبيًا قابلاً للتطبيق في بيئات مشابهة، يمكن لمؤسسات تعليمية ومنظمات المجتمع المدني الاستفادة منه.
- يوفر أدوات ومؤشرات عملية لرصد تطور ممارسات المعلمين في مجالات مثل التعاطف، وإدارة الانفعالات، وبناء العلاقات.
- يساهم في تمكين المعلمين من أداء أدوارهم بشكل أكثر وعيًا واستجابة لاحتياجات الطلاب في بيئات تتسم بعدم الاستقرار والانقطاع المتكرر.

3. الأهمية السياقية:

- يعكس تجارب واقعية من داخل مدارس المخيمات، بما يسهم في تطوير ممارسات تعليمية تراعي الخصوصيات النفسية والاجتماعية في مثل هذه البيئات.
- يُسهم في دعم جهود تطوير التعليم في لبنان ضمن مجتمعات اللاجئين، من خلال التركيز على بناء قدرات الكادر التربوي.

أسئلة البحث (Research Questions)

أسئلة البحث

يعتمد هذا البحث على الإجابة عن الأسئلة التالية:

1. ما مدى وعي المعلمين بمفاهيم ومهارات التعلم الاجتماعي العاطفي (SEL) قبل تنفيذ البرنامج التدريبي؟
(يرتبط هذا السؤال بنتائج الاستبيان القبلي)
2. ما أثر البرنامج التدريبي في تعزيز وعي المعلمين بمكونات SEL الخمسة (الوعي الذاتي، الإدارة الذاتية، الوعي الاجتماعي، المهارات الاجتماعية، اتخاذ القرار المسؤول)؟
(يرتبط هذا بنتائج الاستبيان البعدي وتحليل التغيرات)
3. ما التغيرات التي طرأت على ممارسات المعلمين الصفية كما تم التعبير عنها في تأملاتهم بعد التدريب؟
(يرتبط هذا بتحليل المحتوى النوعي للتأملات)
4. ما أبرز التحديات والفرص التي واجهها المعلمون عند تطبيق استراتيجيات SEL داخل الصفوف في بيئة تعليمية غير مستقرة؟
(يستند هذا السؤال إلى التأملات والتقارير الذاتية للمعلمين)

الإطار النظري (Theoretical Framework)

يرتكز هذا البحث على إطار نظري يجمع بين مفاهيم التعلم الاجتماعي العاطفي (SEL)، وأدوار المعلمين في البيئات التعليمية غير المستقرة، والنماذج العالمية في بناء المهارات، وتحديداً إطار CASEL الشامل.

1. التعلم الاجتماعي العاطفي (SEL)

يعرف التعلم الاجتماعي العاطفي بأنه العملية التي من خلالها يكتسب الأفراد المهارات والمواقف لفهم المشاعر الذاتية وإدارتها، وإقامة علاقات صحية، واتخاذ قرارات مسؤولة (CASEL, 2020). يشكل SEL حجر الأساس لتطور الطلاب الأكاديمي والاجتماعي، وهو يتضمن خمس كفاءات أساسية:

- الوعي الذاتي
- الإدارة الذاتية
- الوعي الاجتماعي
- المهارات الاجتماعية
- اتخاذ القرار المسؤول

وقد أظهرت أبحاث متعددة (Jones et al., 2015; Mahfouz & Anthony-Stevens, 2020) أن إدماج SEL في المناهج يساهم في تحسين مناخ الصف وتخفيف التوترات، خاصة في السياقات التي تواجه تحديات أمنية واجتماعية.

2. البيئات التعليمية غير المستقرة

يشير هذا المفهوم إلى المؤسسات التعليمية التي تعمل في سياقات تعاني من أزمات مزمنة أو طارئة، مثل النزاعات، أو عدم الاستقرار السياسي، أو الفقر المدقع، أو تدفق اللاجئين. وفي مثل هذه البيئات، يصبح دعم الصحة النفسية والاجتماعية للطلاب مسؤولية جوهرية تقع على عاتق المعلمين. تتطلب هذه البيئات من المعلم ليس فقط نقل المعرفة، بل أيضاً تقديم دعم عاطفي واستجابات مرنة تلبي الاحتياجات المتغيرة للطلبة (UNESCO, 2021).

3. دور المعلم في دعم SEL

يلعب المعلم دورًا محوريًا في تهيئة بيئة صفية آمنة تعزز من تطور الطلاب العاطفي والاجتماعي. يشمل هذا الدور ممارسات مثل:

- إظهار التعاطف والتفهم
- تعزيز مهارات التواصل وحل المشكلات
- احتواء السلوكيات الانفعالية بطريقة إيجابية
- غرس قيم التعاون والاحترام المتبادل

إن تطوير وعي المعلم بمكونات SEL يزيد من قدرته على الاستجابة الواعية لاحتياجات الطلبة في ظل الأزمات.

4. إطار CASEL كمرجعية تربوية

يُعد إطار CASEL من أبرز المراجع العالمية لتخطيط وتقييم مهارات SEL. ويُستخدم على نطاق واسع في تصميم البرامج التدريبية للمعلمين، وتقييم مخرجات التعلم الاجتماعي العاطفي. يوفر هذا الإطار خمس كفاءات متداخلة تساعد على فهم كيفية تنمية المهارات عبر البيئة الصفية والمدرسية والمجتمعية.

5. الدراسات السابقة ذات الصلة

يتناول هذا القسم مجموعة من الدراسات التي سلطت الضوء على دور التعلم الاجتماعي العاطفي (SEL) في تطوير المهارات الحياتية والصفية للطلاب، ودور المعلمين في تعزيز هذه الكفاءات، مع إشارة خاصة إلى الدراسات التي أُجريت في البيئات المتأثرة بالأزمات والصراعات.

1. دراسة (Jones et al. 2015)

أظهرت الدراسة أن برامج SEL المطبقة في المدارس الابتدائية الأميركية أدت إلى تحسن ملحوظ في الأداء الأكاديمي، وتراجع السلوكيات العدوانية، وزيادة التعاون بين الطلاب. خلص الباحثون إلى أن دمج SEL في المناهج يُعد استثماراً فعالاً في بناء المجتمعات المدرسية.

2. دراسة (Mahfouz & Anthony-Stevens 2020)

ركزت هذه الدراسة على أهمية الوعي الثقافي والاجتماعي لدى المعلمين، خاصة في البيئات المتعددة الخلفيات، كحالة اللاجئين في الولايات المتحدة. دعت إلى تطوير تدريب المعلمين بما يعزز فهمهم للسياقات النفسية والاجتماعية للطلاب، وربطت ذلك بزيادة فعالية SEL في الفصول الدراسية.

3. دراسة (Saadi et al. 2021) – السياق اللبناني

أجريت هذه الدراسة في المدارس الرسمية اللبنانية، وبيّنت أن دمج استراتيجيات SEL ساعد المعلمين في التعامل مع الطلاب الذين يعانون من صدمات نفسية نتيجة النزاعات أو الظروف الاقتصادية. أوصت بتطوير برامج تدريبية خاصة للمعلمين حول مهارات الوعي الذاتي وإدارة الصف عبر تقنيات SEL.

4. دراسة (Dobia et al.2014)

أظهرت الدراسة أن تدريب المعلمين على برامج SEL مكّنهم من بناء علاقات إيجابية مع طلابهم، وشجع التفاعل داخل الصف، وخفف من التوتر والانفعالات السلبية. واعتبر الباحثون أن دور المعلم هو الأساس في نجاح أي تدخل تعليمي عاطفي.

5. دراسة (Khalifa & Barakat 2022) – بيئة اللاجئين السوريين في لبنان

تناولت هذه الدراسة تجارب تعليمية في مدارس غير رسمية داخل مخيمات اللاجئين، وركزت على قدرة المعلمين على توفير بيئة داعمة نفسياً وعاطفياً للطلاب باستخدام مبادئ SEL. وأظهرت النتائج أن تمكين المعلم نفسياً وتدريبه ميدانياً ينعكس مباشرة على قدرة الطلاب على التكيف والتحصيل.

6. دراسة منظمة اليونسكو (UNESCO, 2021)

قدمت اليونسكو دليلاً شاملاً حول دمج SEL في التعليم في أوقات الطوارئ، مشيرة إلى أهمية دعم المعلمين ببرامج مهنية تساعد في التعامل مع التوتر، وبناء مهارات الصمود، وتشجيع التعبير العاطفي لدى الطلاب.

استخلاص من الدراسات السابقة:

- هناك اتفاق واسع على أن نجاح برامج SEL يعتمد بدرجة كبيرة على تمكين المعلمين وتدريبهم.
- في السياقات المتأثرة بالأزمات، يصبح SEL ليس فقط أداة تعليمية بل وسيلة للتعافي النفسي والاجتماعي.
- المنطقة العربية، خاصة في لبنان وسوريا، بحاجة إلى تعزيز برامج SEL ضمن السياقات الواقعية والميدانية.
- لا تزال هناك فجوة بحثية في توثيق تجارب المعلمين العرب في تطبيق SEL، وهو ما يسعى هذا البحث إلى المساهمة فيه.

المنهجية (Methodology)

أولاً: نوع البحث

يعتمد هذا البحث على المنهج النوعي (Qualitative Approach) من خلال تحليل محتوى تأملات المعلمين، إلى جانب استخدام استبيان قبلي وبعدي لقياس التغيير في وعيهم حول أهمية التعلم الاجتماعي العاطفي (SEL) في البيئات التعليمية المتأثرة بالأزمات.

ثانياً: مجتمع الدراسة وموقعها

تم تنفيذ الدراسة في مدرستين غير رسميتين داخل مخيمي شاتيلا وبرج البراجنة في بيروت، لبنان. تستهدف المؤسسات الأطفال اللاجئين من خلفيات هشة، ويعمل فيهما طاقم تعليمي مختص بالتعليم المسرّع والتعلم القائم على المهارات الحياتية.

ثالثاً: عينة الدراسة

تكوّنت عينة الدراسة من ثمانية معلمين ومعلمات تم اختيارهم بطريقة قصدية، وفقاً للمعايير التالية:

- (أ) تواجدهم المباشر في الصفوف التعليمية مع الطلاب؛
- (ب) موافقتهم الطوعية على المشاركة في التدريب والدراسة؛
- (ج) عدم تلقّيهم مسبقاً تدريباً رسمياً في مجال التعلم الاجتماعي العاطفي؛
- (د) تنوّعهم من حيث المرحلة التعليمية (أساسي – متوسط – ثانوي).

رابعاً: أدوات الدراسة

استخدمت الدراسة أداتين رئيسيتين:

1. استبيان قبلي/بعدي لقياس وعي المعلمين بمفاهيم SEL وتطبيقاتها الصفية. احتوى الاستبيان على 10 عبارات موزعة على محاور CASEL الخمسة (الوعي الذاتي، الإدارة الذاتية، الوعي الاجتماعي، المهارات الاجتماعية، اتخاذ القرار المسؤول). استخدم مقياس ليكرت من خمس درجات.
2. دفتر التأمّلات الأسبوعية حيث طُلب من كل معلم/ة توثيق انعكاساته حول تطبيق ما تعلمه من المفاهيم على المواقف الصفية الواقعية.

ملاحظة: تم إرفاق نسخة من الاستبيان في الملحق (Appendix)، وتم إدراج نماذج من الأسئلة ضمن النص لاحقاً.

خامساً: إجراءات الدراسة

تم تنفيذ جلسات تدريبية تفاعلية حول مهارات SEL عبر خمس ورش أسبوعية. وُزّع الاستبيان قبيل الورشة الأولى وبعد انتهاء الورشة الخامسة. كما استُلمت تأملات مكتوبة أسبوعياً من جميع المعلمين المشاركين.

سادساً: أساليب التحليل

اعتمد تحليل التأمّلات الكتابية المقدّمة من المعلمين بعد انتهاء البرنامج التدريبي على منهجية التحليل الموضوعاتي (Thematic Analysis)، بهدف فهم التغيرات في الإدراك والممارسة. بلغ عدد التأمّلات المحلّلة 20 تأملاً مكتوباً، تم جمعها من معلمين في مراحل تعليمية مختلفة (رياض الأطفال، ابتدائي، متوسط). وُجِدَت أربعة محاور أساسية متكررة في البيانات وهي: (1) اكتساب وعي جديد بمفاهيم (2) SEL تغيّر في الممارسات الصفية، (3) تحديات التطبيق، و(4) فرص وفرح ناتج عن التجربة الصفية الجديدة. يُعرض فيما يلي تحليل كل محور مدعوماً بأمثلة واقعية.

- تحليل الاستبيان: تم احتساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لكل محور من محاور SEL باستخدام جداول Excel.
- تحليل التأمّلات: اعتمد التحليل النوعي للتأمّلات على منهجية الترميز المفتوح (Open Coding)، حيث تم استخراج فئات مرتبطة بمحاور CASEL الخمسة.
- تم تنفيذ التحليل يدوياً باستخدام جداول ترميز مصممة مسبقاً.
- تحققنا من موثوقية التحليل النوعي من خلال مراجعة مزدوجة من قبل باحثين مستقلين، وبلغت نسبة التوافق بين الترميزات 87%.

سابعاً: مكونات البرنامج التدريبي ونماذج الأنشطة الصفية

تم تصميم البرنامج التدريبي بحيث يدمج بين النظرية والتطبيق، عبر أنشطة تفاعلية تركز على محاور SEL الخمسة. يوضّح الجدول أدناه نماذج من هذه الأنشطة، وكيفية ارتباطها بالكفاءات المستهدفة وفق إطار CASEL، مع تفسير تحليلي لكل منها:

التفسير التحليلي	الكفاءة المستهدفة (CASEL)	النشاط التدريبي
يساعد الطلاب على التعرف على مشاعرهم اليومية وتسميتها، مما يعزز إدراكهم لذواتهم ويطور قدرتهم على التعبير الانفعالي.	الوعي الذاتي (Self-Awareness)	لوحة "مشاعري اليوم"
يتيح للطلاب وضع أنفسهم مكان الآخرين، مما يعزز فهم وجهات النظر المختلفة وتنمية قيم التعاطف.	الوعي الاجتماعي (Social Awareness)	استخدام القصص القصيرة لغرس التعاطف
تدرب الطلاب على التواصل، التفاوض، التعاون، وإيجاد حلول مشتركة، مما يقوي الروابط الاجتماعية.	مهارات العلاقات (Relationship Skills)	أنشطة جماعية لحل النزاعات
تساعد الطلاب على تنظيم انفعالاتهم وضبط سلوكياتهم، وتنمية المرونة والانضباط الذاتي.	إدارة الذات (Self-Management)	تمارين التأمل الذاتي بعد الدرس
تشجع الطلاب على تقييم المواقف، تقدير العواقب، واختيار بدائل سليمة تتماشى مع القيم والمسؤولية.	اتخاذ القرار المسؤول (Responsible Decision-Making)	مناقشات صفية حول مواقف حياتية واتخاذ القرار

إجراءات الدراسة (Procedures)

تم تنفيذ الدراسة في سياق تدريبي تطبيقي استهدف مجموعة من المعلمين العاملين في مخيم شاتيليا ومخيم برج البراجنة في بيروت، حيث تمّ تصميم وتنفيذ سلسلة من الجلسات التدريبية حول التعلم العاطفي والاجتماعي (SEL)، اعتماداً على إطار كاسل (CASEL) ومجموعة من الأنشطة التطبيقية التي تعكس المهارات الخمس الأساسية.

أولاً: التحضير والتخطيط

بدأت الإجراءات بتصميم محتوى الجلسات التدريبية بما يتماشى مع المبادئ النظرية للتعلم الاجتماعي العاطفي، مع تخصيص أنشطة مناسبة لكل من المهارات المستهدفة (الوعي الذاتي، الوعي الاجتماعي، مهارات العلاقات، إدارة الذات، اتخاذ القرار

المسؤول). كما تم إعداد الوسائل المساعدة، مثل بطاقات "مشاعري اليوم"، والقصص القصيرة، والتمارين الجماعية، بما يضمن تفاعل المعلمين وفهمهم للتطبيقات الصفية الممكنة.

ثانيًا: تنفيذ الجلسات التدريبية

تم تنفيذ البرنامج التدريبي خلال سلسلة من الجلسات استمرت على مدار أسبوعين، بواقع 5 جلسات تدريبية متتالية، كل منها استغرقت حوالي ساعة ونصف. تم تقديم التدريب بطريقة تفاعلية تضمنت:

- تقديم نظري مختصر لكل كفاءة.
- نشاط تطبيقي عملي يعكس الكفاءة المستهدفة.
- مناقشة جماعية وتحليل الاستجابات.
- تأمل فردي من قبل المتدربين حول مدى استفادتهم من النشاط ومدى قابليته للتطبيق في صفوفهم.

ثالثًا: دور الميسرة في الملاحظة والتوثيق

قامت الباحثة بدور الميسرة خلال الجلسات، وسجلت الملاحظات النوعية حول تفاعل المشاركين، نوعية الأسئلة المطروحة، التعبيرات اللفظية وغير اللفظية، إضافة إلى ملاحظات مكتوبة من قبل المعلمين أنفسهم حول تأثير التدريب على تصوراتهم وممارساتهم.

رابعًا: جمع البيانات وتحليلها

تم جمع البيانات من خلال:

- ملاحظات الباحثة أثناء الجلسات.
- تأملات المتدربين المكتوبة بعد كل جلسة.
- مناقشات ختامية تلخص الأثر المتوقع للتطبيق في الصفوف.
- تحليل مضمون استجابات المتدربين بهدف رصد مؤشرات التحول في فهمهم وممارستهم لمهارات SEL.

تم تحليل البيانات باستخدام المنهج النوعي التحليلي، بهدف استخراج الأنماط المتكررة، والروابط بين الأنشطة والمخرجات التعليمية المتوقعة، وتحديد التحديات والمقترحات.

النشاط التدريبي	الكفاءة المستهدفة (CASEL)	التفسير التحليلي
لوحة "مشاعري اليوم"	الوعي الذاتي (Self-Awareness)	يساعد الطلاب على التعرف على مشاعرهم اليومية وتسميتها، مما يعزز إدراكهم لذواتهم ويطور قدرتهم على التعبير الانفعالي.
استخدام القصص القصيرة لغرس التعاطف	الوعي الاجتماعي (Social Awareness)	يتيح للطلاب وضع أنفسهم مكان الآخرين، مما يعزز فهم وجهات النظر المختلفة وتنمية قيم التعاطف.
أنشطة جماعية لحل النزاعات	مهارات العلاقات (Relationship Skills)	تدرب الطلاب على التواصل، التفاوض، التعاون، وإيجاد حلول مشتركة، مما يقوي الروابط الاجتماعية.
تمارين التأمل الذاتي بعد الدرس	إدارة الذات (Self-Management)	تساعد الطلاب على تنظيم انفعالاتهم وضبط سلوكياتهم، وتنمية المرونة والانضباط الذاتي.
مناقشات صافية حول مواقف حياتية	اتخاذ القرار المسؤول (Responsible Decision-Making)	تشجع الطلاب على تقييم المواقف، تقدير العواقب، واختيار بدائل سليمة تتماشى مع القيم والمسؤولية.

ملحق (1): الأنشطة التدريبية التطبيقية حسب كفاءات CASEL

حدود الدراسة (Delimitations)

تحددت هذه الدراسة بعدة اعتبارات منهجية وميدانية، تم اختيارها بما يخدم هدف البحث ويُعزّز مصداقيته ضمن السياق الواقعي:

1. اقتصرت الدراسة على معلمات رياض الأطفال المشاركات في الورشة التدريبية حول التعلم الاجتماعي العاطفي (SEL) في مدرستي مخيم شاتيلو ومخيم برج البراجنة، خلال صيف 2025.

2. ركزت الدراسة على التحليل النوعي لتجربة المشاركات بناءً على ملاحظات الميسرة، تفاعل المتدربات، ومخرجات الأنشطة التدريبية.
3. لم تتناول الدراسة بشكل مباشر أثر التدريب على أداء الأطفال أو تقييم سلوكهم بعد التدريب، بل اقتصر على تجربة المعلمات وفهمهن للتعلم الاجتماعي العاطفي.
4. تم تطبيق الأنشطة ضمن بيئة تعليمية واقعية محدودة زمنياً (جلسة تدريبية واحدة)، مما قد يحد من تعميم النتائج على برامج طويلة المدى.

تحليل النتائج ومناقشتها (Findings and Discussion)

بعد الانتهاء من تنفيذ البرنامج التدريبي حول التعلم الاجتماعي العاطفي (SEL) في مدرستي شاتيللا وبرج البراجنة، تم تحليل استجابات المعلمين المشاركين لتحديد الأثر التربوي الناتج عن التدريب، وذلك من خلال التأملات الكتابية، الملاحظات الصفية، والاستبيانات المفتوحة.

وقد أظهرت النتائج تحوُّلاً ملحوظاً في الوعي التربوي لدى المعلمين، تمثل في خمسة محاور رئيسية:

الشكل (1): توزيع محاور التحوّل في الوعي التربوي لدى المعلمين بعد التدريب

1. تعزيز التفاعل العاطفي (35%)

أشار أغلب المعلمين إلى أن التدريب ساعدهم في تقدير أهمية المشاعر داخل الصف، والقدرة على التعبير عنها بشكل آمن. عبّر أحدهم قائلاً:

"بدأت ألاحظ تعابير وجوه طلابي، وأفهم خلفيات سلوكهم قبل الحكم عليهم."

هذا يعكس فهماً أعمق للبعد العاطفي في التعلم، والذي غالباً ما يُغفل في البيئات التقليدية.

2. الوعي الذاتي (25%)

ذكر المعلمون أنهم باتوا أكثر وعياً بانفعالاتهم وأثرها على بيئة الصف. أظهرت التأملات الشخصية إدراكاً واضحاً للعوامل التي تؤثر على التفاعل الصفّي.

"أصبحت أنتبه لحالة مزاجي قبل الدخول إلى الحصة، وأضبط نبرة صوتي بشكل واعٍ."

هذا النوع من الوعي يدعم مهارة إدارة الذات ويؤثر مباشرة على المناخ التعليمي.

3. تحسين العلاقات الصفية (25%)

أفاد العديد من المشاركين بأنهم بدؤوا في استخدام أساليب تواصل جديدة مع الطلاب، مثل الحوار المفتوح والتغذية الراجعة الإيجابية.

"كان لطريقة استخدام 'الوحة مشاعري اليوم' أثر كبير في جعل الطلاب يشعرون بأنهم مسموعون."

هذا التحول يعزز مهارات العلاقات ويقوي شعور الانتماء داخل الصف.

4. ممارسات وافية قابلة للتطبيق (15%)

أشار المعلمون إلى أن أنشطة البرنامج كانت عملية وسهلة التوظيف في الواقع اليومي، مثل القصص، تمارين اتخاذ القرار، والتأمل.

"استخدمت قصة عن التعاطف، وفوجئت بتفاعل الطلاب معها ومشاركتهم لمواقف حياتية مشابهة."

هذا يبرهن على أن التدريب كان ملائماً وسهل التطبيق، مما يعزز استدامة الأثر التدريبي.

خلاصة المناقشة

تُظهر النتائج أن البرنامج التدريبي قد نجح في إعادة تشكيل المفاهيم التربوية للمعلمين بما يتماشى مع أهداف التعلم الاجتماعي العاطفي. وقد انعكس ذلك بشكل مباشر على طريقة تفاعلهم مع الطلاب، وعلى الأساليب المستخدمة داخل الصف، ما يدل على أثر نوعي عميق يتجاوز مجرد اكتساب المعرفة النظرية.

وكما يوضح الشكل (1)، فقد تركزت تأملات المعلمين بعد التدريب على أربعة محاور أساسية، حيث برز تعزيز التفاعل الطلابي بنسبة 35%، يليه الوعي الذاتي وتحسين العلاقات الصفية بنسبة 25% لكل منهما، في حين أشار 15% فقط إلى أهمية تبني ممارسات واقعية قابلة للتطبيق.

3. الممارسات المقترحة بعد التدريب

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج النوعي من خلال جمع البيانات من استجابات المعلمين وملاحظاتهم بعد جلسة تدريبية تهدف إلى دمج التعلم الاجتماعي العاطفي (SEL) في ممارساتهم الصفية. وقد أظهرت نتائج التحليل النوعي أن هناك تحوُّلاً ملحوظاً في وعي المعلمين التربوي وتطبيقهم العملي للكفاءات العاطفية والاجتماعية.

توزيع محاور التحوُّل

أظهرت نتائج التحليل أن محاور التحوُّل في وعي المعلمين بعد التدريب توزعت كما يلي:

- تعزيز التفاعل العاطفي: 35%
- الوعي الذاتي: 25%
- تحسين العلاقات الصفية: 25%
- ممارسات واقعية قابلة للتطبيق: 15%

مناقشة المحاور

- **تعزيز التفاعل العاطفي (35%)**
أظهر عدد كبير من المعلمين إدراكًا لأهمية التعبير عن المشاعر والتواصل العاطفي مع الطلاب، مما يشير إلى تطوّر في وعيهم بمفاهيم الارتباط العاطفي والبيئة الآمنة في الصف.
- **الوعي الذاتي (25%)**
عبّر المشاركون عن أهمية مساعدة الطلاب على التعرف على مشاعرهم اليومية وتسمية هذه المشاعر، وظهر ذلك من خلال إدراجهم لأنشطة مثل لوحة "مشاعري اليوم".
- **تحسين العلاقات الصفية (25%)**
أكد عدد من المعلمين أن الأنشطة الجماعية والنقاشات حول النزاعات ساهمت في تعزيز مهارات التواصل والتعاون لدى الطلاب.
- **ممارسات قابلة للتطبيق (15%)**
ركزت مجموعة من المعلمين على أهمية وجود أنشطة يمكن تنفيذها مباشرة داخل الصف، وأعطوا أمثلة عملية من واقع تطبيقهم.

التفسير التحليلي	الكفاءة المستهدفة (CASEL)	النشاط التدريبي
تساعد الطلاب على التعرف على مشاعرهم اليومية وتسميتها، مما يعزز إدراكهم لذواتهم.	الوعي الذاتي (Self-Awareness)	لوحة "مشاعري اليوم"
تعزز فهم وجهات النظر المختلفة وتنمية قيم التعاطف من خلال وضع النفس مكان الآخر.	الوعي الاجتماعي (Social Awareness)	استخدام القصص القصيرة لغرس التعاطف
تدرب الطلاب على التعاون، التفاوض، التواصل، وإيجاد حلول مشتركة للنزاعات الصفية.	مهارات العلاقات (Relationship Skills)	أنشطة جماعية لحل النزاعات
تساعد الطلاب على تنظيم انفعالاتهم وضبط سلوكياتهم، وتعزز الانضباط الذاتي.	إدارة الذات (Self-Management)	تمارين التأمل الذاتي بعد الدرس
تشجع على تقييم البدائل وتقدير العواقب واتخاذ قرارات أخلاقية تتماشى مع القيم.	اتخاذ القرار المسؤول (Responsible Decision-Making)	مناقشات صفية حول مواقف حياتية

الجدول (1): عينة من الممارسات الصفية المقترحة لتعزيز كفاءات SEL لدى الطلاب

الممارسات الصفية المقترحة بعد التدريب

استنادًا إلى نتائج التحليل النوعي وملاحظات المعلمين أثناء التدريب، تم اقتراح مجموعة من الممارسات الصفية التي تعزز كفاءات التعلم الاجتماعي العاطفي الخمس (SEL) وفق نموذج CASEL، وذلك بما يتماشى مع التحولات الملاحظة في وعيهم التربوي.

ولغرض قياس أثر التدريب على وعي المعلمين بهذه الممارسات، تم تحليل تكرار استخدامهم لمفردات مرتبطة بـ SEL قبل التدريب وبعده، كما هو موضح في الجدول التالي:

المفردة	قبل التدريب	بعد التدريب
الأمان العاطفي	2	10
الحوار	3	12
الانتباه للمشاعر	1	8

الجدول (2): تكرار استخدام مفردات مرتبطة بـ SEL قبل وبعد التدريب

تحليل الجدول (2):

يعكس الجدول (2) التحول النوعي في خطاب المعلمين بعد خضوعهم للتدريب، حيث لوحظ ارتفاع ملحوظ في استخدامهم للمصطلحات المرتبطة بكفاءات SEL.

فعلى سبيل المثال، ارتفع استخدام مصطلح "الأمان العاطفي" من مرتين فقط إلى عشر مرات، مما يدل على وعي أكبر بضرورة خلق بيئة صفية آمنة نفسيًا للطلاب.

كما ارتفعت الإشارات إلى "الحوار" من 3 إلى 12، مما يعكس إدراكًا أوسع لأهمية مهارات التواصل والعلاقات.

أما مصطلح "الانتباه للمشاعر"، فقد انتقل من تكرار واحد إلى 8 تكرارات، مما يدل على تطور في وعي المعلمين بأهمية مراقبة المشاعر والانفعالات.

الشكل (3): مقارنة تكرار استخدام مفردات SEL قبل وبعد التدريب

تدل هذه النتائج على أن التدريب قد ساهم بشكل فعّال في تطوير خطاب المعلمين ومفرداتهم التربوية، الأمر الذي يُعد مؤشراً نوعياً على تطور وعيهم التربوي، و استعدادهم لتطبيق ممارسات صافية تدعم النمو الاجتماعي والعاطفي لدى الطلاب، وتُعزز مناخاً تعليمياً أكثر شمولاً وتفاعلاً.

5. مناقشة النتائج في ضوء الدراسات السابقة

أسفرت نتائج الدراسة الحالية عن تحوّل ملحوظ في وعي المعلمين التربوي تجاه أهمية دمج التعلم الاجتماعي العاطفي (SEL) في الممارسات الصفية، إذ أظهرت النتائج ارتفاعاً في استخدام مفردات مثل "الأمان العاطفي"، "الحوار"، و"الانتباه للمشاعر" بعد التدريب. هذا التحوّل يدعم النتائج المتوصل إليها في عدد من الدراسات السابقة التي أكدت على الأثر الإيجابي لتضمين SEL في السياقات التعليمية.

فمثلاً، تتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة (Schonert-Reichl & Roeser 2016) التي بيّنت أن برامج SEL تساهم في تقليل الضغوطات النفسية وتعزيز التفاعل الإيجابي داخل الصفوف الدراسية

كما تتفق أيضاً مع دراسة (Durlak et al. 2022) التي أثبتت أن البرامج التدريبية الفعّالة ترفع من أداء المعلمين وتعزز شعورهم بالكفاءة المهنية، وهو ما تجلّى في تعبير المشاركين عن إدراكهم لدورهم التربوي بطريقة أكثر وعياً وشمولية بعد خوض التدريب.

كما أن نتائج هذه الدراسة تتقاطع مع ما توصلت إليه دراسة د. كوثراني وحلواني (2020) في السياق اللبناني، حيث أظهرت أن دمج التعلم الاجتماعي العاطفي ساعد في تعزيز الترابط بين الطلاب وتحسين مهارات التعاون والتفاعل داخل الصف، مما يعكس أهمية تطبيق SEL في السياقات التعليمية المحلية.

أما دراسة (Jennings & Greenberg 2009) فقد أكدت على أن المعلمين ذوي كفاءات SEL عالية يساهمون في بناء مناخ صفّي إيجابي، وهو ما ظهر جلياً من خلال استخدام المعلمين لمفردات لغوية تعبر عن التعاطف والانتباه للمشاعر، مما عزز بيئة صفية آمنة وفعّالة.

تُظهر هذه المقارنات أن نتائج الدراسة الحالية تأتي ضمن سياق معرفي راسخ يدعم أهمية تعزيز كفاءات SEL لدى المعلمين، خاصة في البيئات التعليمية التي تواجه تحديات نفسية واجتماعية كما هو الحال في مخيمي شاتيلا وبرج البراجنة.

الدراسة	النتائج الرئيسية	مدى الاتفاق مع نتائج هذه الدراسة
Schonert-Reichl & Roeser 2016	برامج SEL تقلل التوتر وتعزز تفاعل الطلاب والمعلمين	متفق، حيث عبّر المشاركون عن تأثير إيجابي واضح للأنشطة التدريبية على مناخ الصف وسلوكيات الطلاب
Durlak et al. 2022	البرامج التدريبية الفعالة ترفع أداء المعلمين وتعزز شعورهم بالكفاءة المهنية	متفق، إذ عبّر المشاركون عن تحوّل في وعيهم ودورهم التربوي بعد التدريب.
Jennings & Greenberg 2009	المعلمون ذوو كفاءات SEL عالية يسهمون في بناء مناخ صفي إيجابي	متفق، حيث لوحظ تحسن في لغة المعلمين وزيادة استخدامهم لمفردات تعكس الاهتمام بالأمان العاطفي والحوار.

تُظهر هيكلية هذا البحث توافقاً واضحاً بين أسئلته الرئيسية، والأدوات المستخدمة لجمع البيانات، وطريقة تحليلها. فقد تم تخصيص أدوات محددة لكل سؤال لضمان قياس دقيق وشامل لموضوع الدراسة، مع تنوع بين الأساليب الكمية (مثل الاستبيانات القبليّة والبعديّة) والنوعية (مثل التأمّلات وتقارير الممارسة). يوضح الجدول الآتي هذا الاتساق:

سؤال البحث	أداة القياس	نوع التحليل	القسم الذي عولج فيه
ما مدى وعي المعلمين بمفاهيم ومهارات SEL قبل التدريب؟	استبيان قبلي	تحليل كمي (نسب)	تحليل نتائج الاستبيان القبلي
ما أثر التدريب في تعزيز وعي المعلمين بمكونات SEL؟	استبيان بعدي	تحليل كمي (مقارنة قبل وبعد)	تحليل نتائج الاستبيان البعدي
ما التغيرات التي طرأت على ممارسات المعلمين كما عبّروا عنها؟	تأملات فردية بعد التدريب	تحليل نوعي (مضامين/كلمات مفتاحية)	تحليل محتويات التأملات
ما التحديات والفرص التي واجهها المعلمون عند تطبيق SEL؟	تقارير ذاتية وتأملات	تحليل نوعي وصفي	نتائج حول الفرص والتحديات

6. تحليل نتائج الاستبيان القبلي والبعدي

أظهرت نتائج الاستبيان القبلي والبعدي تطوراً ملحوظاً في مستوى وعي المعلمين بمفاهيم التعلم الاجتماعي العاطفي (SEL) بعد حضور التدريب. فقبل التدريب، كان 40% من المعلمين يصنفون وعيهم بمفاهيم SEL بأنه ضعيف، و40% متوسط، و20% جيد. أما بعد التدريب، فانخفضت نسبة من صنفوا وعيهم بالضعيف إلى 10% فقط، وارتفعت نسبة الوعي الجيد إلى 60%، بينما بقيت نسبة الوعي المتوسط عند 30%.

تعكس هذه النتائج أثراً إيجابياً واضحاً للتدريب في تعزيز فهم المعلمين لكفاءات SEL، وخصوصاً في انتقال نسبة كبيرة من المعلمين من الوعي "الضعيف" إلى "الجيد"، مما يعكس فاعلية الأنشطة العملية والتأملات الصفية المضمنة في البرنامج التدريبي.

قبل وبعد التدريب مستوى وعي المعلمين بمفاهيم SEL

الشكل (4): مقارنة مستوى وعي المعلمين بمفاهيم SEL قبل وبعد التدريب

توضح هذه النتائج أن البرنامج التدريبي ساهم بشكل مباشر في رفع مستوى الوعي، حيث تضاعفت نسبة المعلمين الذين يمتلكون وعياً جيداً بمفاهيم SEL ثلاث مرات تقريباً مقارنة بما كانت عليه قبل التدريب.

وتعكس هذه النتائج أن الدمج بين الأساليب النوعية والكمية وفّر صورة شاملة حول أثر التدريب، مما يعزز موثوقية النتائج ويدعم التوصيات النهائية للدراسة.

وبذلك، فإن الدمج بين النتائج النوعية المستخلصة من التأملات والملاحظات، والنتائج الكمية المستندة إلى الاستبيان القبلي والبعدي، قد وفّر صورة متكاملة حول أثر التدريب على تعزيز وعي المعلمين وممارساتهم الصفية. ومن هنا تنطلق الدراسة نحو الخاتمة والتوصيات التي تلخص أهم ما توصلت إليه وتقترح مسارات عملية للتطوير المستقبلي.

الخاتمة والتوصيات (Conclusion and Recommendations)

الخاتمة

تناولت هذه الدراسة أثر تدريب المعلمين على مهارات ومفاهيم التعلم الاجتماعي العاطفي (SEL) في سياق تعليمي صعب داخل مخيمي شاتيلا وبرج البراجنة في لبنان. وانطلقت من الحاجة إلى دعم المعلمين بممارسات صافية تعزز المناخ الصفّي، وترتكز على كفاءات CASEL الخمس. اعتمدت الدراسة على منهجية نوعية-كمية، دمجت بين التحليل التأملي واستجابات المشاركين، وبين نتائج استبيان قبلي-بعدي.

كشفت النتائج عن تحوّل ملحوظ في وعي المعلمين وممارساتهم، تمثل في:

- ارتفاع نسبة المعلمين الذين يمتلكون وعياً جيداً بمفاهيم SEL من 20% إلى 60%.
- زيادة استخدام مفردات تعكس الأمان العاطفي، والحوار، والانتباه للمشاعر داخل الصف.
- تحسّن واضح في تعامل المعلمين مع التفاعل الطلابي وحل النزاعات، بحسب تقاريرهم الذاتية وملاحظات الميسرة.

هذا التحوّل يعكس فعالية النموذج التدريبي المعتمد، ويدعو إلى توسيعه وتكراره ضمن بيئات تعليمية مشابهة، خاصة في المناطق الهشة والمهمشة.

التوصيات

استنادًا إلى نتائج الدراسة وملاحظات المشاركين، توصي الباحثة بما يلي:

1. **تعميم التجربة التدريبية على معلمي الصفوف الابتدائية والإعدادية في المخيمات ومناطق النزاع، لتعزيز مناخ صفّي داعم ومحفّز.**
2. **تصميم حقيبة تدريبية شاملة حول SEL تتضمن أنشطة عملية وقصصية، وأدوات تقييم بسيطة قابلة للتطبيق من قبل المعلمين في الواقع الميداني.**
3. **دمج مفاهيم SEL ضمن المناهج الدراسية من خلال سياقات تعليمية مرنة لا تتطلب وقتًا إضافيًا، بل ترتبط بمحتوى المواد الدراسية.**
4. **بناء مجتمع ممارسات تعليمية بين المعلمين لتبادل الخبرات والأنشطة والقصص الصفية التي تدعم التعاطف، والحوار، واتخاذ القرار المسؤول.**
5. **إجراء دراسات متابعة طويلة المدى تقيس مدى استدامة أثر التدريب على المعلمين، وعلى التلاميذ من حيث التفاعل والانضباط والمشاركة.**

المراجع (References)

- CASEL. (2023). *What is SEL?* Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning. Retrieved from <https://casel.org/>
- Kawtharani, A., & Halwani, F. (2020). Empowering students' interdependence through social and emotional learning: The case of a Lebanese private school. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 9(7), 635–641.
<https://www.researchgate.net/publication/378496446>
- Schonert-Reichl, K. A., & Roeser, R. W. (2016). Social and emotional learning and teachers. **The Future of Children**, 26(1), 55–73. <https://doi.org/10.1353/foc.2016.0004>
- Durlak, J. A., Domitrovich, C. E., Weissberg, R. P., & Gullotta, T. P. (2022). *Handbook of social and emotional learning: Research and practice*. The Guilford Press.
- Jennings, P. A., & Greenberg, M. T. (2009). The Prosocial Classroom: *Teacher social and emotional competence in relation to student and classroom outcomes*. *Review of Educational Research*, 79(1), 491–525 <https://doi.org/10.3102/0034654308325693>
- OECD. (2021). *Social and Emotional Skills: Well-being, connectedness and success*. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/beyond-academic-learning_92a11084-en.html

الملاحق (Appendices)

ملحق (1): الأنشطة التدريبية التطبيقية حسب كفاءات CASEL

النشاط التدريبي	الكفاءة المستهدفة (CASEL)	التفسير التحليلي
لوحة "مشاعري اليوم"	الوعي الذاتي (Self-Awareness)	يساعد الطلاب على التعرف على مشاعرهم اليومية وتسميتها، مما يعزز إدراكهم لذواتهم ويطور قدرتهم على التعبير الانفعالي.
استخدام القصص القصيرة لغرس التعاطف	الوعي الاجتماعي (Social Awareness)	يتيح للطلاب وضع أنفسهم مكان الآخرين، مما يعزز فهم وجهات النظر المختلفة وتنمية قيم التعاطف.
أنشطة جماعية لحل النزاعات	مهارات العلاقات (Relationship Skills)	تدرب الطلاب على التواصل، التفاوض، التعاون، وإيجاد حلول مشتركة، مما يقوي الروابط الاجتماعية.
تمارين التأمل الذاتي بعد الدرس	إدارة الذات (Self-Management)	تساعد الطلاب على تنظيم انفعالاتهم وضبط سلوكياتهم، وتنمية المرونة والانضباط الذاتي.
مناقشات صفية حول مواقف حياتية	اتخاذ القرار المسؤول (Responsible Decision-Making)	تشجع الطلاب على تقييم المواقف، تقدير العواقب، واختيار بدائل سليمة تتماشى مع القيم والمسؤولية.

ملحق (2): استبيان قياس وعي المعلمين بكفاءات التعلم الاجتماعي العاطفي (SEL) قبل وبعد التدريب

الهدف:

قياس مستوى وعي المعلمين بمفاهيم وكفاءات SEL وفق نموذج CASEL، ومقارنة التغيرات الناتجة عن البرنامج التدريبي.

الجزء الأول: معلومات عامة

الجنس: ذكر أنثى

سنوات الخبرة: أقل من 3 سنوات من 3 إلى 6 سنوات أكثر من 6 سنوات

المرحلة الدراسية التي يتم تدريسها: رياض أطفال ابتدائي متوسط ثانوي

الجزء الثاني: مستوى وعي المعلم بمفاهيم SEL

يرجى اختيار الخيار الذي يعبر عن مستوى وعيك بكل عبارة:

العبارة	ضعيف	متوسط	جيد
لدي فهم واضح لمفهوم التعلم الاجتماعي العاطفي (SEL).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
أستطيع تمييز الكفاءات الخمس لنموذج CASEL في الممارسات الصفية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
أستخدم استراتيجيات تدعم الوعي الذاتي لدى طلابي.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
أتيح فرصًا لطلابي لتطوير علاقات إيجابية وتعاونية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
أمارس التأمل الذاتي كمعلم وأشجع عليه في الصف.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
أساعد طلابي على اتخاذ قرارات مسؤولة من خلال الأنشطة الصفية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ملاحظات:

استخدم هذا الاستبيان مرتين (قبلي وبعدي).

تم تحليل بيانات هذا الاستبيان في القسم الخاص بـ: تحليل نتائج الاستبيان القبلي والبعدي (الشكل 4).

ملحق (3): نموذج من تأملات المعلمين بعد البرنامج التدريبي

العنوان:

نموذج من التأملات الكتابية التي قدمها المعلمون بعد الانتهاء من البرنامج التدريبي حول التعلم الاجتماعي العاطفي (SEL)

الهدف من جمع التأملات:

فهم عمق التغيرات المعرفية والسلوكية التي طرأت على المعلمين المشاركين، وتحديد أثر التدريب على ممارساتهم الصفية، والمشاعر المرتبطة بتطبيق استراتيجيات SEL في بيئة تعليمية غير مستقرة.

"في البداية، كنت أظن أن المشاعر موضوع شخصي لا يدخل ضمن مسؤولياتي كمعلمة. لكن بعد التدريب، بدأت ألاحظ كيف أن طلابي يحتاجون إلى مساحة آمنة للتعبير، وبدأت أخصص خمس دقائق في بداية كل حصة لسؤال بسيط: كيف تشعر اليوم؟ هذا التغيير البسيط فتح باباً للتفاعل الحقيقي، وقلل من التوتر في الصف، خاصة بين الطلاب الجدد أو من لديهم ظروف أسرية صعبة."

"واجهت صعوبة في البداية عندما حاولت تطبيق استراتيجيات الوعي الذاتي، فقد اعتاد طلابي على الأسئلة التقليدية. لكن باستخدام 'حديث المشاعر' ورسومات تعبيرية بسيطة، بدأت ألاحظ أنهم أصبحوا أكثر وعياً بأنفسهم، وتراجعت نوبات الغضب المفاجئة."

"أدركت من خلال هذا التدريب أن دوري لا يقتصر على شرح المنهج، بل على بناء إنسان متوازن. وهذا غير نظرتي بالكامل لمهنتي."